

**PROFESYONEL MUTFAK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG ALGISININ CİNSİYET
VE SEKTÖREL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA ANALİZİ: BİR
MAKARON KADAR DEĞER GÖREMEMEK**

**ANALYSIS OF MOBBING PERCEPTION AMONG PROFESSIONAL KITCHEN
WORKERS IN THE CONTEXT OF GENDER AND SECTORAL SUSTAINABILITY: NOT
BEING VALUED AS MUCH AS A MACARON**

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

ozgebuyuk@comu.edu.tr – 0 506 590 70 85

ORCID: 0000-0003-2058-8510

ÖZET

Emek yoğun özelliğe sahip turizm sektöründe, hizmet kalitesi doğrudan çalışan performansı ile ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı, profesyonel mutfaklarda çalışan personelin mobbing deneyimlerini cinsiyet ekseninde derinlemesine analiz etmek ve bu durumun turizm istihdamına etkilerini tartışmaktır. Çalışmanın hedefi ise bu toksik kültürün nitelikli işgücü kaybı ve istihdam üzerindeki yıkıcı etkilerini tartışmaya açmaktır. Araştırma, mutfaklardaki hiyerarşik ve cinsiyetlendirilmiş şiddetin belgelenmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışma, %75'i turizm eğitimine devam eden gençlerden oluşan 20 profesyonel mutfak çalışanı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler MAXQDA 2024 programı ile tematik ve ilişki analizine tabi tutulmuştur. Bulgular, mobbing eylemlerinin en yüksek oranda (%69,17) "İş İlişkileri ve İletişim" süreçleri üzerinden yürütüldüğünü göstermektedir. Görselleştirilen ilişki haritası ve frekans analizleri, mobbingin cinsiyet temelli bir yapıya sahip olduğunu kanıtlamaktadır: Kadın katılımcıların %90,91'inin cinsel tacize ve %81,82'sinin dış görünüş odaklı zorbalığa maruz kaldığı; erkek katılımcıların ise %100 oranında "alan dışı angarya işlere" ve %66,66 oranında ağır iş yükü sömürüsüne tabi tutulduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, henüz sektöre yeni adım atmış ya da atacak olan genç turizm işgücünün yaşadığı bu travmatik ve ayrımcı deneyimlerin, sektördeki yüksek işgücü devrine ve nitelikli personel krizine zemin hazırladığını somut verilerle ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mutfak Yönetimi, Mobbing, Toplumsal Cinsiyet, Sektörel Sürdürülebilirlik

ABSTRACT

In the labor-intensive tourism sector, service quality is directly linked to employee performance. The aim of this study is to conduct an in-depth analysis of the mobbing experiences of professional kitchen staff through the lens of gender and to discuss the impact of this situation on tourism employment. The study further aims to bring up for discussion the destructive effects of this toxic culture on the loss of qualified workforce and employment. The research is significant in terms of documenting the hierarchical and gender-based violence present in kitchens. The study was conducted with 20 professional kitchen workers, 75% of whom are young individuals currently pursuing tourism education. Data were subjected to thematic and relational analysis using the MAXQDA 2024 software. The findings indicate that mobbing actions are predominantly carried out through "Work Relations and Communication" processes (69.17%). The visualized relationship map and frequency analyses demonstrate that mobbing possesses a gendered structure: it was determined that 90.91% of female participants were subjected to sexual harassment and 81.82% to appearance-based bullying, while 100% of male participants were subjected to "menial tasks outside their scope of work" and 66.66% to heavy workload exploitation. The results reveal, through concrete data, that these traumatic and discriminatory experiences faced by the young tourism workforce—who have just entered or are about to enter the sector—lay the groundwork for high labor turnover and the qualified personnel crisis within the industry.

Keywords: Kitchen Management, Mobbing, Gender, Sectoral Sustainability

1. GİRİŞ

Turizm sektörü emek yoğun bir sektördür. Üretim ve tüketimin eş zamanlı biçimde gerçekleştirildiği bu sektörde beşeri unsurlar ikame edilememektedir. Heskett ve arkadaşlarının (1994) oluşturmuş olduğu Hizmet-Kâr Zinciri Modeli'ne göre iç hizmet kalitesi, çalışan bağlılığını arttırmakta bu da işletmelerin rekabet etmesinde önemli avantajlar ortaya koymaktadır. Çalışanlar, işletmeler için aynı zamanda birer iç müşteri (Wildes & Parks, 2005) olarak kabul edilmekte; iç hizmet kalitesi de çalışanların algıladığı hizmet kalitesi (Frost & Kumar, 2001) olarak tanımlanmaktadır. İç hizmet kalitesinin artırılması, çalışanın işyeri ile duygusal açıdan özdeşleşmesini sağlamakta; bu sayede çalışma arzusu, sadakat, çalışma huzuru vb. tutumlar sergilemesine aracı olmaktadır (Demirel, 2015).

Turizm sektörünün önemli yapıtaşları arasında bulunan yiyecek ve içecek işletmeleri, insan emeği yoğun kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu işletmelerde kar elde etmek ve/veya toplumsal fayda yaratmak amacı ile üretilen mal ve hizmetlerin ortaya çıkarılması esnasında görev alan personel, zaman zaman çeşitli olumsuz durumlar ile karşı karşıya kalabilmektedir. Mobbing, çalışma koşullarını zorlaştıran ve iç hizmet kalitesini düşüren unsurlar arasında yer alan olumsuzluklardan biridir.

Mobbing, çoğunlukla hiyerarşik yapılara sahip, denetimin yetersiz olduğu organizasyonlarda, güçlü olan personelin kendinden daha güçsüz olan personele uyguladığı baskı ve hatta sistematik saldırı (Leymann, 1996) olarak açıklanmaktadır. Mutfaklar, hiyerarşik yapıları ve yaşanan yoğun stres dolayısı ile mobbing riski taşıyan çalışma alanları arasında yer almaktadır. Mutfaklarda var olan bu hiyerarşik sistemin geçmişinin ve sosyolojik temellerinin analizi, bu departmanların örgütlenmesinin daha iyi anlaşılması için gereklidir. Profesyonel mutfaklarda bu sistemin 19. yüzyılda Auguste Escoffier tarafından geliştirilen tugay sistemine dayanmakta olması itaat, emir-komuta zinciri, sadakat ve fiziksel dayanıklılığı ön koşul olarak ortaya koymasını sağlamıştır. Bununla birlikte bu tarihi yapı, duygusal zayıflığı, hatayı veya itirazı şiddetle cezalandıran bir kültür üretmiştir (Bloisi & Hoel, 2008). Bu çalışmada mutfak çalışanlarının maruz kaldığı mobbing davranışlarının derinlemesine analiz edilmesi ve cinsiyet değişkenine göre nasıl farklılaştığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. YÖNTEM

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (fenomenoloji) deseni benimsenmiştir. Fenomenoloji, yaşanmış deneyimlerin ortak anlamını ortaya çıkaran bir desendir. Burada amaç, belli fenomeni yaşayan kişilerin deneyimlerini ayrıntılı olarak anlayabilmektir (Creswell, 2018). Veriler, yarı yapılandırılmış soruların sorulduğu derinlemesine mülakatlar aracılığı ile toplanmış ve MAXQDA 2024 (VERBI Software, 2019) yazılımı kullanılarak tematik analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın evrenini, profesyonel yiyecek-içecek işletmelerinin mutfak departmanlarında görev yapan çalışanlar oluşturmaktadır. Nitel araştırmaların doğası gereği, derinlemesine veri elde etmek amacıyla olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme tercih edilmiştir. Bu örnekleme tekniği, sınırlı kaynakların etkin kullanımı için bilgi açısından zengin olan vakaların belirlenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle, ilgili konuya dair bilgi ve deneyimli bireylerin seçilmesi hedeflenmektedir (Yağar & Dökme, 2018). Araştırmanın örneklem grubu, gönüllülük esasına göre çalışmaya katılan 20 mutfak çalışanından oluşmaktadır. Creswell'e göre (2018) bu örneklem sayısı, derinlemesine mülakatlar için yeterlidir. Katılımcıların demografik profili aşağıda yer alan Tablo 1'de gösterilmektedir.

Tablo 5. Katılımcıların Demografik Profili

Cinsiyet	n	%	Yaş	n	%	Eğitim	n	%
Kadın	11	55,00	20	6	30,00	Lisans eğitimi devam eden	15	75,00
			22	5	25,00			
Erkek	9	45,00	21	4	20,00	Lisans mezunu	5	25,00
			23	3	15,00			
			19	2	10,00			
TOPLAM	20	100,00		20	100,00		20	100,00

Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların %55'inin (n=11) kadın, %45'inin (n=9) erkek olduğu görülmektedir. Bu dağılım nispeten dengelidir ve mobbing davranışının toplumsal cinsiyet bağlamında nasıl farklılaştığını analiz etmek açısından anlamlıdır. Diğer yandan katılımcıların tamamının 19-23 yaş aralığında olduğu ve en yoğunluklu grubun %30 (n=6) ile 20 yaşındaki genç bireylerden oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların tümü alanlarında eğitim almış bireylerden oluşmakta, bunların %75'i (n=15) lisans eğitimine devam ederken, %25'i (n=5) üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun bulunmaktadır.

3. BULGULAR

Analiz sonucunda elde edilen mutfakta mobbing davranışı sergilenen durumlar, 532 frekans birimi (f), ile çalışma ortamının zorluklarını da yansıtan dört ana tema altında toplanmıştır. Aşağıdaki Şekil 1 bu temaların dağılımlarını göstermektedir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, mutfaklarda mobbingin en çok "*İş İlişkileri-iletişim*" (f=368; %69,17), "*tehditler ve tacizler*" (f=76; %14,3) ve "*iş ve kariyer etmenleri*" (f=64; %12,0) etmenleri dahilinde sistematikleştiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 1. Mutfakta Mobbing Temaları

Verilerin tematik analizi sonucunda elde edilen tema ve kodların ayrıntılı dağılımı Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 6. Mutfakta Mobbing Davranışı Sergilenen Durumlar

MUTFAKTA MOBBİNG TEMALARI					
			f	%	
İŞ İLİŞKİLERİ-İLETİŞİM			368	69,17	
TEHDİT VE TACİZ DURUMLARI			76	14,29	
İŞ VE KARİYER ETMENLERİ			64	12,03	
ÖZEL YAŞAM MÜDEHALESİ			24	4,51	
TOPLAM			532	100,00	
İŞ İLİŞKİLERİ-İLETİŞİM			TEHDİT VE TACİZ DURUMLARI		
	f	%		f	%
Takdir edilmedim/Değer görmedim	18	4,89	Psikolojik şiddete maruz kaldım	18	23,68
İzlendim/ Göz altında tutuldum	15	4,08	Cinsel içerikli kaba şakalara-küfürlere maruz kaldım	18	23,68
Alaylı-mektepli ayrımı yapıldı	15	4,08	Tehdit edildim	13	17,11
Saygısızlığa uğradım	14	3,80	Cinsel tacize maruz kaldığımı düşünüyorum	13	17,11
Engellendim	13	3,53	Dış görünüşüm ile dalga geçildi	9	11,84
Baskı gördüm	12	3,26	Fiziksel şiddete maruz kaldım	3	3,95
Hakkımda dedikodu yapıldı	12	3,26	Siyasi görüşlerim eleştiri odağı haline geldi	2	2,63
Kayırmacılığa maruz kaldım	12	3,26	TOPLAM	76	100,00
Sağlıksız koşullarda yaşadım/çalıştım	12	3,26	İŞ VE KARİYER ETMENLERİ		
Düşmanca davranıldı	12	3,26			
Suçlandım	11	2,99			
Dışlandım	11	2,99			
Dikkate alınmadım/Yok sayıldım	11	2,99	Emeğimin maddi karşılığını alamadım	26	40,63
İş yüküm ağırdı	9	2,45	Uzmanlık istemeyen işlerde çalıştırıldım	20	31,25
Kıskanıldım	9	2,45	Kariyer gelişimi kasten engellendiği	12	18,75
Rakip görüldüm	8	2,17	İş için kullandığım araç gereçler kısıtlandı	6	9,38
Hakarete uğradım	7	1,90	TOPLAM	64	100,00
Cinsiyet ayrımcılığı yaşadım	7	1,90	ÖZEL YAŞAM MÜDEHALESİ		
Molasız çalıştırıldım	6	1,63			
Alan dışı işler yaptırıldı	6	1,63			
Cezalandırıldım	6	1,63			
Benimle alay edildi	6	1,63	Özel yaşamımla ilgili gereksiz eleştirilere maruz kaldım	8	33,33
Keyfi uygulamalara maruz kaldım	5	1,36	Kişisel eşyalarım zarar verildi	5	20,83
Boykot edildim	3	0,82	Alışkanlıklarım ile ilgili gereksiz eleştirilere maruz kaldım	4	16,67
İftiraya uğradım	3	0,82	Dini inançlarım ile ilgili gereksiz eleştirilere maruz kaldım	4	16,67
TOPLAM	368	100,00	Geldiğim kültür ile ilgili gereksiz eleştirilere maruz kaldım	3	12,50
			TOPLAM	24	100,00

Bulgular, mobbingin mutfaklarda en çok **“İş İlişkileri-iletışim”** (f=368; %69,17) teması dahilinde sistematikleştğini ortaya koymaktadır. Bu tema içerisinde en dikkat çeken kodlar: **“Takdir edilmedim/Değer görmedim”** (f=18; %4,89), **“İzlendim/Göz altında tutuldum”** (f=15; %4,09) ve **“Alaylı-mektepli ayrımı yapıldı”** (f=15; %4,09) olmuştur. Bu durum, yiyecek içecek endüstrisinde yaygın organizasyonel kültürde değersizleştirme, gözetim, baskı ve eğitim düzeyinden kaynaklı kültürel çatışmaların mobbingin temel dinamikleri arasında dikkat çektiğini göstermektedir. Analiz sonuçları mutfaklarda alaylı-mektepli çatışmasının yoğun biçimde yaşandığının ve eğitilmiş personele yönelik direncin varlığının somut bir göstergesidir. Bulgu, literatürle uyumaktadır (Birdir & Kılıçhan, 2013; Karaman & Çetinkaya, 2019; Temizkan & Çıtak, 2024). Katılımcıların bu konulara dair ifadelerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

- K.6: “Yöneticilerimin mobbingden haberi olmadı. Çünkü mobbingi yapan şefimin yöneticilerle arası çok iyiydi ve bir şey söylesem de dinlenmiyordu.... diğer konularda olduğu gibi. Korktum ayrıca ...**dikkate alınmayacağı**mı da biliyordum.”
- K.11: “Ben daha güzel yapardım ama hiçbir şekilde göze gözükmeydi. Siz en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz ama bunlar **hiç takdir görmüyor**. Takdir edildiğimi düşünmüyorum. Bir gün maaşlarımız yatmıştı, arkadaşımın makaronlar vardı önümüzde... Biz pişiriyorduk... Arkadaşım makaronların üzerine eğildi ve baksana şu **makaronlar kadar bile değerimiz yok** dedi... Gerçekten öyle... Gerçekten... Üzücü bence...”
- K.2: “Fazlasıyla **izleniyorduk**. Sadece çalışma arkadaşlarımız değil, bizim genel sorumluluğumuz, sürekli çalıştığımız ortamı denetliyordu. Hani bu bizimle alakalı bir sorun değildi. Bizim üstümüzle alakalı bir problemdi ama bizi de çok baskılıyordu. O kişi sürekli mutfağa gelip bizi yönlendirmeye çalışıyordu. Sıfır mutfak bilgisi olmasına rağmen. Düşmancaydı tavırları.”
- K.5: “Biraz kalabalıktı. **Sürekli gelinir, gidilirdi. İzlemek için...** mesela nasıl diyeyim size? Bizim mutfağımızın havalandırmasının oraya mesela hani havalandırması direkt bizim sesimizin duyulduğu yer. Oraya mesela masa sandalye atıp oturuyorlardı. Yani yüzde yüz dinleniyorduk.”
- K.3: “**Alaylılar okulluları zayıf görüyor** kendilerince. Sanki biz onların mesleğini elinden alacağız ve onlar bir daha çalışamayacak gibi düşünüyorlar bence. Çünkü sürekli her gittiğim yerde bununla rastladım. Siz niye okuyorsunuz ki? Biz bu mesleği okumadan öğrendik. Siz niye okuyarak öğreniyorsunuz ki? Okulda boşu boşuna duruyorsunuz...vb. Akademik bilgiyi aşağılıyorlar. Sadece okulda yemek yaptığımızı, yemek yapmayı okulda öğrendiğimizi falan düşünüyorlar. Ama aslında aşçılıkla, gastronomi arasındaki farkı bilmiyorlar.”
- K.10: “Okulluların yaptığı bir mobbing yok. **Alaylılar mobbing yapıyor**. Mesela yeni biri gelecek kısım şefim bana diyor ki, sen onu istediğin kadar ezebilirsin. Ya ben niye onu ezeyim ki? Ona iş öğretirim. Hayır diyor, ezebilirsin. ezemek bir gelenek haline gelmiş, Şey diyorlar, bunu ezmen lazım, işin bunun üstüne yüklemen lazım. öğrenmenin temel motivinin ezilmek olduğunu düşünüyorlar ve bu algılarının değişmesi gerekiyor kesinlikle. Benim altımda da elemanlar vardı ama hiçbir zaman onlara mobbing yapmadım.”

İşyerinde yaşanan “**Tehdit ve Taciz**” durumlarının ikinci sırada (f=76; %14,29) sıklıkla yaşanan mobbing teması olduğu ve bu davranışların “**Psikolojik şiddet**” (%23,68) ile “**Cinsel içerikli şakalar/küfürler**” (%23,68) şeklinde yaşandığı görülmektedir. Bulgu, literatürle uyusmaktadır (Çalışkan & Tepeci, 2008; Balcı & Aslan, 2022; Eryılmaz, 2024) ve mutfak ortamında toksik

maskülenitenin yaygın olduğunu, küfürlü dilin ve cinsel imaların "şaka" adı altında normalleştirildiğini, ortaya koymaktadır. Bu bulgu ayrıca, mutfaklardaki etik dışı uygulamaları da göz önüne sermektedir. Cinsel içerikli şakaların yapılması ve küfürlü dil kullanımı özellikle kadın ve genç çalışanlar için travmatik bir çalışma ortamı yaratmaktadır. Benzer bir sonuca Kabil (2022) tarafından mutfak departmanlarında çalışan kadınlar üzerinde yapılmış olan araştırmada da varılmıştır. Aynı şekilde Çakıcı ve diğerleri (2022), küfür ve argonun mutfaklarda sıklıkla rastlanan davranışlar arasında yer aldığını saptamıştır. Keskin ve Kızılırmak (2020), cinsiyet eşitsizliği ve mutfak departmanları ile ilgili çalışmasında aynı konuya dikkat çekmiştir. Katılımcıların bu konulara dair ifadelerinden bazıları aşağıda verilmiştir.

- *K.2: “Psikolojik şiddete maruz kaldım. Fiziksel görüşümden ötürü aşağılanmaya maruz kaldım. Gelecekte daha fazlası da olabilir, bilmiyorum. Eğer daha fazlası olursa mesleğimden uzaklaşırım diye düşünüyorum. Çünkü bir noktada kendinize zarar vermeye başlıyorsunuz. Mobbing yüzünden... Fiziksel görünüşümden dolayı bana her hakaret ettiğinde beni kaşınma tutuyordu. Tepki veremiyordum. Uyarmama rağmen devam ediyorlar ve ben böyle. Kendimi parçalayacak noktada kaşınıyordum. Çünkü rahatsız oluyordum. Bir gün boynumu o kadar çok kaşımıştım ki ...Abdest almaya gittim baktım boynum kanıyordu. (Araştırmacı Notu: anlatırken de kaşınıyor). Çünkü çok kötü hissediyorum. Gerçekten böyle saç tiplerim kaşınıyor. Gidip pansuman batikon falan döktük..., ciddi anlamda kendinize zarar veriyorsunuz.”*
- *K.4: “Genelde psikolojik şiddete maruz kaldım. Bir kere azar yeme korkusu. Yani ben azarlanarak büyümedim bir kere. Hani karşıyım. Tabii bu sektörde var. Ben onu kabul etmiyorum. Sürekli azarlanmak benim için psikolojik bir tacizdi. Yılmıyorum sektörden kesinlikle. Ama korkuyorum. Hani ben bunu yapacağım. Ama korka korka yapıyorum mesela.”*

K.1: “...bir garson yakın davranmaya çalışmıştı...mesela bir şarkıda yanlış anlaşılacak sözler vardı ve hani benim ismimi kullanarak söylemişti o şarkıyı ondan çok rahatsız olmuşum ... cinsel içerikli kaba şakalara maruz kaldım ”

- *K.12: “Ben mobbingi çalışana hakaret, küfür taciz derecesindeki tüm davranışlar olarak görüyorum. Beni geren bağırs çağırış tavırlar ve küfürleriydi. Tabii ki mutfak ortamı stresli olur ama burada aşırıydı. Sert davranılırdı. Askeri sistem gibi bir nevi, rütbeniz ne kadar düşük ise o kadar sert davranılıyor.”*

“İş ve Kariyer Etmenleri” teması (f=64; %12,03) mobbing varlığına 3. Sırada işaret eden tema olmuştur. Bu tema dahilinde “*Emeğimin maddi karşılığını alamadım*” (f=26; %40,63) ifadesi açık ara

en yüksek oranda ifade edilmiş kod olmuştur. Bunu "*Uzmanlık istemeyen işlerde çalıştırıldım*" kodu (f=20; %31,25) izlemektedir. Düşük oranlı olsa da "*Özel yaşamla ilgili gereksiz eleştiriler*" (f=8; %33,33) teması da katılımcıların mobbing olarak algıladığı durumlar arasında yer almıştır, Bu tema mutfaklarda özel hayata saygı ile ilgili sınırların aşıldığını göstermektedir. Şekil 2, MAXQDA 2024 ile oluşturulan Kod Çakışma Modeli, mobbing deneyiminin cinsiyete göre nasıl farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Şekil 2 Cinsiyete Dayalı Mobbing Deneyimi Farklılıkları

Şekil 2’de her iki grubun da haksızlığa uğradıklarını, aşağılandıklarını ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını düşündükleri görülmektedir. Ancak kadın çalışanlar (f=18; %55,56) *cinsel içerikli kaba şaka ve küfürlerle* maruz kalmış olduklarını, erkeklere (f=8; %44,44) oranla daha fazla gündeme getirmektedir.

Bulgular arasında yer alan en çarpıcı sonuçlardan biri katılımcı kadınların (n=11), %90,91'inin mutfaklarda "*cinsel tacize*" uğradıklarını (f=10) ifade etmeleri olmuştur. Aynı kadınların %81,82'si (f=9) *dış görünüşleri ile dalga geçildiğini* söylemiştir. Kadın katılımcıların tümü kıskanıldığını, %54,54'ü ise *özel yaşamına müdahale edildiğini* (f=6) düşünmektedir.

Bu sonuç kadınların mutfaklarda mesleki yetkinliklerinden ziyade cinsiyetleri ve bedenleri üzerinden psikolojik şiddete maruz kalmakta olduğunu göstermektedir. Literatürde mevcut çalışmaların sonuçları ile paralellik gösteren (Çelik & Şahingöz, 2018; Mooney, 2020; Kabil, 2022) bu sonuç, Glomb ve arkadaşlarına (1997) ait "Ambiyans Cinsel Tacizi" modeli ile de örtüşmektedir. Modele göre Ambiyans Cinsel Tacizi bir çalışma grubunda bireyin kendisine yöneltilen taciz haricinde, çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı taciz davranışlarına tanık olması durumunu tanımlamaktadır. Dolayısıyla o ortamda bulunan diğer kadınlar (ve erkekler) üzerinde, benzer psikolojik ve mesleki zararlar ortaya çıkmaktadır. Çalışanlar, bu tür davranışlar doğrudan kendilerine yapılmasa bile, bu toksik atmosferin bir parçası olarak "*ambiyans tacizine*" maruz kalmakta ve dolayısıyla işyeri aidiyetleri zedelenmektedir. Bu durumu bir erkek katılımcı, kadın arkadaşlarının uğradığı tacizi anlatırken şu şekilde aktarmıştır:

- *K.13: "Ahlak konusunda eksikti çalıştığım işletme. Kadın çalışanlar da bundan çok rahatsızdı. Hatta kendi ustası kadın çalışana yanlış bir şey yaptı, bu şikayet konusu oldu ama geçiştirildi. Kadınlar daha büyük mobbinge uğruyordu. Otelde çalışan bir kız arkadaşım vardı. Ondan çok şikâyet dinledim. Sadece çalışanlar değil diğer kadın personeller de mobbinge uğruyordu. Oradaki insanların kafasında "eğer buraya sezonluk çalışmak için bir kadın geliyorsa onun ahlaki değerleri düşüktür ve onlardan rahatlıkla faydalanabiliriz ya da rahatlıkla şansımızı deneriz" düşüncesi vardı. Bizim değerlerimiz hiç örtüşmüyordu işletme ile. Bir kadının rahatsız olması beni çok rahatsız ediyordu. Bir kız arkadaşım başından geçenleri bana anlatıyor, elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyor olmanın rahatsızlığı, elimden bir şey gelmemesi beni çok üzüyordu. Bu konu değiştirilmeli. Ancak o zaman turizm sektörü bir yerlere gelebilir bence."*

Diğer yandan mutfaklarda var olan cinsiyet temelli "*şaka*" kültürü, tacizin üzerini örten bir kılıf işlevi görmektedir (Çelik & Şahingöz, 2018). Kadınlar, söz konusu şakalara gülüp geçmediklerinde "*mizah anlayışı olmayan*", "*alınan*" veya "*uyumsuz*" bireyler olarak etiketlenmekte; bu da tacizin sürmesine zemin hazırlayan bir sessizlik sarmalı yaratmaktadır. Bununla "*Dış Görünüşle Dalga Geçilmesi*" şeklinde ortaya çıkan bir başka mobbing davranışı, kadın çalışanların genel görünüşleri üzerinden sistematik bir zorbalığa uğradığını da göstermektedir. Mutfaktaki kadın, bedeni dolayısı ile kendini sürekli gözetim altında hissetmekte (Cano, 2019), mesleğini yapabilmek için erkek gibi görünüp davranmaya çalışmaktadır (Agmapisarn, 2016). Bir katılımcı ilgili durumu şu şekilde ifade etmektedir.

- K.2: “Göğüslerim büyük benim ve önlük giydiğimiz zaman ister istemez beyaz olduğu için ve hareket halinde olduğum için belli oluyor ... mesela çok uzun doğrama yaptığımızda kendinizi açmanız gerekiyor. Bir gün bunu yaparken şey şey.... maruz kaldım işte. Personelden biri şöyle dedi, ...aç.... gözümüz ferahlasın ... ben öylece kalakaldım.”

Diğer yandan elde edilen sonuçlar profesyonel mutfaklarda kadın çalışanların özel yaşamlarına müdahale edilme (f=8) oranının erkeklere oranla daha yüksek (f=6; %75) olduğu görülmektedir. Bu bulgu, Eagly ve Karau (2002) tarafından geliştirilen Rol Uyumsuzluğu Teorisi'nin bir anlamda mutfaklarda hayat bulmuş halidir. Teoriye göre kadınlara yapılan bu müdahaleler (örneğin; erkek arkadaşları, evlilik durumları, gece hayatları ile ilgili) onlara sürekli olarak asıl yerlerinin ev (özel alan) olduğunu hatırlatan bir çeşit “sınır bekçiliği” işlevi görmektedir. Bir şefin, kadın astına özel hayata müdahale mahiyetinde sorular sorması, tavsiyeler vermesi, çeşitli yargılarda bulunması vb. kadının profesyonel kimliğini yok sayıp, toplumsal cinsiyet kimliğini (Kadın/Sevgili/Anne) ön plana çıkarma stratejisinin yansımasıdır. Böylelikle kadın iş yerinde bir "misafir" veya "yabancı" konumuna düşürülmektedir.

Mobbing uygulayıcıları (genellikle şefler veya daha kıdemli çalışanlar), kadınları "cinsel ve duygusal nesnelere" olarak sembolize ederken, erkekleri "mekanik üretim araçları" olarak sembolize etmekte ve taciz stratejilerini bu algıya göre şekillendirmektedir. Dolayısı ile erkek katılımcıların (n=9) mobbinge uğrama nedenlerinin, sırasıyla “Alan dışı işler yaptırıldı” (f=6; %100), “İş yüküm ağırdı” (f=6; %66,66), “Aşağılandım” (f=17; %51,51) ve “Haksızlığa uğradım” (f=11; %33,33) kodları ile eşleştiği tespit edilmiştir.

Genç erkek çalışanlara, mesleki tanımlarının dışında temizlik, ağır eşya taşıma, bulaşık gibi “Alan Dışı İşler”in yaptırılması, Fine'in (1996) ve Ashforth ve Kreiner'in (1999) de üzerinde durmuş olduğu bir çeşit “çömezlik/eziyet” ritüelidir. Buna göre mutfak hiyerarşisinde “alaylı” ustalar, “mektepli” genç erkeklerin statüsünü düşürmek ve onları “terbiye etmek” için bu ve benzeri aşağılayıcı görevleri kullanmaktadır. Bu görevleri itirazsız yapmak, grubun bir parçası olmanın (sosyalleşmenin) bedeli olarak sunulmakta ve genç erkek bu alan dışı işleri yaparak sadakatini ve itaatini kanıtlamak zorunda bırakılmaktadır.

Bu çalışan grubunun **ağır iş yüklerine maruz bırakılması** ise Connell'in (1995) Hegemonik Erkeklik ile Vandello ve Bosson'un (2013) Kırılgan Erkeklik teorileri ile örtüşmektedir. Hegemonik erkeklik, bir başka deyişle ideal erkekliktir. Bu teoriye göre toplumun erkeğe bakışı fiziksel güce, dayanıklılığa, duygusuzluğa ve şikayet etmeme davranışını sergileme üzerine kuruludur. Profesyonel mutfaklarda erkek çalışanlar, benzer biçimde ağır un çuvallarını taşımak, molasız çalışmak veya sıcak fırınların karşısında saatlerce durmak gibi zorlayıcı performanslar sergilemeye zorlanmaktadır. Yorgunluk belirtisi göstermek veya yardım istemek, bir çeşit zayıflık (*kırılgan erkeklik*) olarak kodlandığı için,

erkek çalışanlar bu ağır sömürüye sessizce rıza göstermektedir. Erkek çalışanların buna rağmen *aşağılanmaları* (%52,51) ve *emeklerinin karşılıklarını alamamaları* (f=12; %46,15), fiziksel sermayelerinin, ekonomik ve sembolik sermaye karşılığını göremediklerini ortaya koymaktadır. İlgili durum çalışmada değersizlik ve kullanılmışlık hissi oluşmasına sebep olmaktadır (Shilling, 2004).

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Turizm sektöründe istihdam edilen profesyonel mutfak çalışanlarının uğradıkları mobbingin içeriği üzerine gerçekleştirilen bu çalışma, ilgili fenomenin derinlemesine anlaşılmasına odaklanmıştır. Çalışma dahilinde toplumsal cinsiyet rolleri, eğitim durumu (alaylı-mektepli) ve hiyerarşik güç dengeleri mobbingin yayılımı ve oluşumunda "ne kadar" dan ziyade "ne biçimde" sorusuna cevap aramak amacı ile ele alınmıştır. Çalışmanın bulguları, mutfaklardaki mobbingin kadın ve erkek çalışanlar üzerinde farklı mekanizmalarla hayata geçtiğini ortaya koymaktadır. Kadın çalışanların %90'ının cinsel taciz ve %81'inin dış görünüşleriyle alay edilme gibi psiko-seksüel saldırılara maruz kalması, mutfakların "hegemonik erkeklik" (Mooney, 2020) tarafından domine edilen eril alanlar olduğunu doğrular niteliktedir. Glomb ve arkadaşlarının (1997) "Ambiyans Cinsel Tacizi" kavramıyla örtüşen bu durum, kadınların mesleki yetkinliklerinden ziyade bedenleri üzerinden değerlendirildiği ve mutfaklarda "şaka" adı altında sistematik bir taciz ortamının normalleştirildiği sonucunu doğurmaktadır.

Öte yandan, erkek çalışanların deneyimleri incelendiğinde, mobbingin boyut değiştirdiği görülmektedir. Erkek katılımcıların "ağır iş yükü" ve "alan dışı işler" (angarya) şikayetlerinde yoğunlaşması, toplumsal cinsiyet rollerinin erkeklere yüklediği "dayanıklılık" ve "güç" beklentisinin, örgütler tarafından bir mobbing aracı olarak kullanıldığını işaret etmektedir. Connell'in (1995) belirttiği gibi, erkek çalışanlar, "erkekliklerini kanıtlama" baskısı altında fiziksel sınırlarını zorlamaya itilmekte; yorgunluk veya itiraz ise "zayıflık" olarak kodlanarak aşağılanma sebebi sayılmaktadır.

Araştırmanın bir diğer önemli boyutu, Türkiye turizm sektörüne özgü olan "Alaylı-Mektepli" çatışmasıdır. Katılımcıların %75'inin akademik eğitim alan veya henüz yeni mezun gençler olması ve "uzmanlık gerektirmeyen işlerde çalıştırılma" şikâyetinin yüksekliği, sektördeki geleneksel (alaylı) yapının, eğitilmiş (mektepli) işgücüne karşı bir direnç gösterdiğini ortaya koymaktadır. Genç çalışanların "eğitilecek potansiyel şef adayları" yerine "ucuz işgücü" olarak görülmesi, gençlerin mesleki heyecanını kırmakta ve Zopiatis ve Constanti'nin (2010) de vurguladığı gibi, yüksek işgücü devrine ve sektörden kaçışa neden olmaktadır.

Sonuç olarak; mutfaklarda hüküm süren bu değersizleştirme kültürü, mobbing, taciz ve sömürü pratikleri, turizm sektörünün en hayati sermayesi olan nitelikli insan kaynağı sermayesine zarar vermektedir. Henüz yolun başındaki gençlerin, birer "makaron kadar" değer görmediklerini hissettikleri bir ortamda (K.11), sektörel sürdürülebilirlikten bahsetmek mümkün değildir. Bu tablonun değişmesi

adına: işletmeler mobbing ve çalışma koşulları açısından daha sıkı denetlenmeli, "usta-çırak" ilişkisindeki "ezme" geleneğinin yerini, modern mentörlük sistemlerinin alması için şeflere yönelik "yönetim psikolojisi" ve "iletişim" eğitimleri zorunlu hale getirilmelidir. İşletmeler, özellikle cinsel taciz ve psikolojik şiddet içeren eylemleri "mutfak şakası" olarak meşrulaştırarak kültüre karşı net disiplin prosedürleri uygulamalıdır. Sektörün geleceği, mutfakların sadece lezzetli yemeklerin üretildiği değil, aynı zamanda insana yakışır çalışma koşullarının sunulduğu alanlara dönüştürülmesine bağlıdır.

KAYNAKÇA

- Agmapisarn, C. (2016). Becoming Professional Female Chefs in Thailand: A Case Study of Chef Bo, Bo.lan Restaurant, Bangkok. *Social Science Asia*, 2(2), 23-29.
- Ashforth, B.E., & Kreiner, G.E. (1999). "How can you do it?": Dirty work and the challenge of constructing a positive identity. *Academy of Management Review*, 24(3), 413-434.
- Balcı, E., & Aslan, E. B. (2022). Turizmde Çalışan Kadın Sorunları: Antalya'da 5 Yıldızlı Otellerin Yiyecek-İçecek Departmanlarında Çalışan Kadınlar *Journal of Tourism & Gastronomy Studies*, 10(3), 1674-1698.
- Birdir, K., & Kılıçhan, R. (2013). Mutfak şeflerinin mesleki eğitim düzeyleri ve yaşadıkları eğitim problemlerinin tespitine yönelik bir çalışma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, Türkiye, 5 - 08 Aralık 2013, 1(1), 615-635.
- Bloisi, W., & Hoel, H. (2008). Abusive work practices and bullying among chefs: A review of the literature. *International Journal of Hospitality Management*, 27(4), 649-656.
- Cano, M. (2019). *Masculinity in the Kitchen: Gender Performance in the Culinary Arts Industry*. Master Thesis, University of Texas, El Paso.
- Connell, R.W. (1995). *Masculinities*. Berkeley: University of California Press.
- Creswell, J.W. (2018). *Nitel Araştırma Yöntemleri*. Ankara: Siyasal Kitapevi.
- Çakıcı, S., Mercan, O., Moumin, E., & Sünnetçioğlu, S. (2020). Profesyonel mutfaklarda kullanılan dil, yabancı terimler ve türkçe kullanımı üzerine nitel bir araştırma. *Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 127-142.
- Çalışkan, O., & Tepeci, M. (2008). Otel işletmelerinde ortaya çıkan yıldırma davranışlarının iş tatmini ve işte kalma niyetlerine etkileri. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 19(2), 135-148.

- Çelik, M. & Şahingöz, S. A. (2018). İş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı: Kadın aşçılar örneği. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, (3), 370-383.
- Demirel, Y. (2015). Örgütsel bağlılığın iç hizmet kalitesi üzerine etkisi: kamu ve özel sektör çalışanları üzerine bir araştırma. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23.
- Eryılmaz, G. (2024). Restoran işletmelerinde istihdam edilen kadın çalışanların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri: Örnek olay çalışması. *Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences (JOSHAS)*, 8(56), 1056-1071.
- Eagly, A.H., & Karau, S.J. (2002). Role congruity theory of prejudice toward female leaders. *Psychological Review*, 109(3), 573–598.
- Fine, G.A. (1996). *Kitchens: The Culture of Restaurant Work*. Berkeley: University of California Press.
- Frost, F.A. & Kumar, M. (2001) Service quality between internal customers and internal suppliers in an international airline, *International Journal of Quality & Reliability Management*, 18(4), 371386.
- Glomb, T.M., Richman, W.L., Hulin, C.L., Drasgow, F., Schneider, K.T., & Fitzgerald, L.F. (1997). Ambient sexual harassment: An integrated model of antecedents and consequences. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 71(3), 309-328.
- Heskett, J.L., Jones, T.O., Loveman, G.W., Sasser, W.E. & Schlesinger, L.A. (2008). Putting the service-profit chain to work. *Harvard Business Review*, 72(2), 118-129.
- Kabil, E.N. (2022). Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin kadınların motivasyon ve verimliliği üzerindeki rolü: mutfak departmanı çalışanları üzerine bir araştırma. *Journal of New Tourism Trends*, 3(1), 70-85.
- Karaman, E.E., & Çetinkaya, N. (2019). Kişilik özelliklerinin algılanan aşırı nitelikliliğe etkisi: konaklama işletmeleri çalışanları üzerine bir araştırma. *Türk Turizm Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 13-33.
- Keskin, E., & Kızılırmak, İ. (2020). Mutfak departmanında çalışan kadınlar: cinsiyet ayrımcılığı üzerine bir araştırma. *The Journal of International Social Research*, 13(69), 1210-1218
- Leymann, H. (1996). The content and development of mobbing at work. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 165-184.

- Mooney, S.K. (2020). Gender research in hospitality and tourism management: time to change the guard. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 32, 1861-1879.
- Shilling, C. (2004). Physical capital and situated action: A new direction for corporeal sociology. *British Journal of Sociology of Education*, 25(4), 473-487.
- Temizkan, R., & Çıtak, B. (2024). Yiyecek içecek işletmelerinde çatışma: Alaylı-mektepli aşçılar çatışıyor mu? *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 16(3), 1954-1973.
- Vandello, J.A., & Bosson, J.K. (2013). Hard won and easily lost: A review and synthesis of theory and research on precarious manhood. *Psychology of Men & Masculinity*, 14(2), 101-113.
- VERBI Software. (2019). MAXQDA 2024 Computer Software. Berlin, Germany: VERBI Software, maxqda.com. (22.11.2025).
- Wildes, V.J., & Parks, S.C. (2005). Internal service quality. *International Journal of Hospitality & Tourism Administration*, 6(2), 1-27.
- Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Niteliksel araştırmaların planlanması: araştırma soruları, örneklem seçimi, geçerlik ve güvenirlik. *Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi*, 3(3), 1-9.
- Zopiatis, A., & Constanti, P. (2010). Leadership styles and burnout: Is there an association? *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 22(3), 300-320.

CERTIFICATE OF APPRECIATION

PROUDLY PRESENTED TO

Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK

IN ORAL PRESENTATION, RECOGNITION AND APPRECIATION OF
RESEARCH CONTRIBUTION TO
ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES ,
on DECEMBER 19-21, 2025 in MARDIN
WITH THE PAPER ENTITLED
“ANALYSIS OF MOBBING PERCEPTION AMONG PROFESSIONAL KITCHEN
WORKERS IN THE CONTEXT OF GENDER AND SECTORAL SUSTAINABILITY:
NOT BEING VALUED AS MUCH AS A MACARON”

Prof. Dr. Ali Bilgili

Spector, P.E., & Fox, S. (2005). The Stressor-Emotion Model of Counterproductive Work Behavior. S. Fox & P.E. Spector (Ed.), *Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets* içinde (s. 151–174). American Psychological Association.

Standing, G. (2011). *The Precariat: The New Dangerous Class*. Bloomsbury Academic.

Sundie, J.M., Ward, J.C., Beal, D.J., Chin, W.W., & Geiger-Oneto, S. (2009). Schadenfreude as a consumption-related emotion: Feeling happiness about the downfall of another's product. *Journal of Consumer Psychology*, 19(3), 356-373.

Urry, J. (2002). *The Tourist Gaze*. Sage Publications. (İlk basım: 1990).

Van Manen, M. (2016). *Phenomenology of Practice: Meaning-giving Methods in Phenomenological Research and Writing*. Routledge.

WMA (World Medical Association). (2013). Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research involving human subjects. *JAMA*, 310(20), 2191-2194.

Yıldırım, M., & Türker, N. (2018). The Effect of Emotional Labor on Work Alienation: A Study at Hotel Businesses. *Journal of Tourism Theory and Research*. 10(3), 606-621.

CONFERENCE BOOK

MARDIN
19 - 21 ARALIK 2025

ANADOLU 18. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

www.anadolukongresi.org

ANADOLU
18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES

DECEMBER 19- 21, 2025 - MARDIN

ISBN : 978-625-5694-63-8

Cilt 2

Academy Global Publishing House

Volume 2

**ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
DECEMBER 19 - 21, 2025
MARDIN**

Edited By
ASSIST. PROF. DR. MAHRUKH DOVLATZADE

Issued: 25.12.2025
ISBN: 978-625-5694-63-8

ASSOCIATION & ACADEMIC INCENTIVES :

In the conference 292 papers have been presented by Turkish participants and 314 papers by foreign participants.
Members of the organizing committees of the conference perform their duties with an "official assignment letter"

All rights of this book belong to Academy Global Publishing House
Without permission can't be duplicate or copied.
Authors of chapters are responsible both ethically and juridically.
Academy Global-2025©

CONFERENCE ID

ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES**DATE – PLACE****DECEMBER 19 - 21, 2025****MARDIN****ORGANIZATION****ACADEMY GLOBAL CONFERENCES & JOURNALS****EVALUATION PROCESS****All applications have undergone a double-blind peer review process.****PARTICIPATING COUNTRIES**

Turkey – Iran - Czech Republic- Lebanon – Spain – China- Thailand- India – Italy – Bulgaria – Jpan - Egypt- Bangladesh- Georgia- Nigeria – Tunisia- Germany- Oman - Greece- Pakistan – Portugal- Malaysia- Morocco- South Africa – Taiwan- Russia- Philippines- Denmark- Switzerland- Indonesia- Argentina- Brazil – Sweden- Kenya- New Zealand- Peru- - Colombia- France- Netherlands- Serbia- Poland – Armenia – Singapore – Kazakhstan- Romania- Azerbaijan- Algeria- Qatar- Ukraine-

PRESENTATION**Oral presentation**

CONGRESS ORGANIZING BOARD

Head of Conference : Prof. Dr. Ali Bilgili - Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya Çiçek - Gaziantep Üniversitesi

Prof. Dr. Naile Bilgili - Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Başak Hanedan - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hajar Huseynova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Dwi Sulisworo - Ahmad Dahlan University

Prof. Zain Musa - Royal Academy of Cambodia

Prof. Dr. Sameer Jain - NICMAR University

Prof Yakup Babayev - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Suyatno - Ahmad Dahlan University

Prof. Dr. Al-Rashiff H. Mastul -Mindanao State University

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy - Mindanao State University

Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı - Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Belkıs Özkara - Afyon Kocatepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna - Zarmed University

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Sıddık BAKIR - Ataturk Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Munzur Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Batman Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Dicle Üniversitesi

Assoc. Prof. Dody Hartanto - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Dr. Rungchacadaporn - Ahmad Dahlan University

Assoc. Prof. Nazile Abdullazade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi

- Assoc Prof. Dr. Feran Aşur - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
- Assoc Prof. Dr. Erkan EFİLTİ - Kırgızistan-Türkiye Manas University
- Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti - Ahmad Dahlan University
- Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - New Bulgarian Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari - Tebriz Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş - Gazi Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - İnönü Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Sevrə Fırıncıoğulları
- Assist. Prof. Ihwan Ghazali - Technic University of Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu- Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracığan- Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Dicle Üniversitesi
- Lecturer Mehmet Nuri Ödük - Selçuk Üniversitesi
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden - Selçuk Üniversitesi
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heydarlou –
- Dr. Dadash Mehravari - Tebriz Üniversitesi
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Dr. Gültekin Gürçay
- Dr. Amaneh Manafidizajı

Scientific & Review Committee

Prof. Dr. Hülya Çiçek – Türkiye

Prof. Dr. Emine Koca – Türkiye

Prof. Dr. Fatma Koç – Türkiye

Prof. Dr. Valide Paşayeva - Türkiye

Prof. Dr. Ali Bilgili - Türkiye

Prof. Dr. Naile Bilgili - Türkiye

Prof. Dr. Başak Hanedan – Türkiye

Prof. Dr. Aysel Güven - Türkiye

Prof. Dr. Bülent Kurtişoğlu – Türkiye

Prof. Dr. Hajar Huseynova – Azerbaijan

Prof. Dr. Dwi Sulisworo – Indonesia

Prof. Dr. Natalia Latygina – Ukraina

Prof. Dr. Yunir Abdrahimov – Russia

Prof. Muntazir Mehdi – Pakistan

Prof. Dr. T.Venkat Narayana Rao – India

Prof. Dr. İzzet Gümüş – Türkiye

Prof. Dr. Mustafa Bayram – Türkiye

Prof. Dr. Saim Zeki Bostan – Türkiye

Prof. Dr. Hyeonjin Lee – China

Prof. Yakup Babayev - Azerbaijan

Prof. Dr. Suyatno – Indonesia

Prof. Dr. Zain Musa – Cambodia

Prof. Dr. Sameer Jain – India

Prof. Mehdi Mohammadzade – Iran

Prof. Dr. Ika Maryani – Indonesia

Prof. Dr. Guler Yenice – Türkiye

Prof. Dr. Elif Akpınar Külekçi – Türkiye

Prof. Dr. Mavlonova Ugiloy Khamdamovna – Uzbekistan

Prof. Dr. Mehtap Kavurmacı – Türkiye

Prof. Dr. Belkıs Özkara – Türkiye

Prof. Dr. Al-Rashiff Hamjilani Mastul – Philipinnes

Prof. Dr. Alhisan U. Jemsy – Philippines

Assoc. Prof. Dr. Aysel Arslan - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sıddık Bakır – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Meryem Öztürk - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yeliz Çakır Sahilli - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Berna Koçak - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dhesi Ari Astuti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Aydın - Türkiye

Assoc Prof. Dr. Feran Aşur – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Yasemin Taş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Bülent Işık - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Nurkan Yılmaz - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sevra Fırıncıoğulları - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulsemet Aydın – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Fırat Baran - Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Dilorom Hamroeva - Ozbekistan

Assoc. Prof. Dr. Abbas Ghaffari – Iran

Assoc. Prof. Ivaylo Staykov - Bulgaria

Assoc. Prof. Dr. Dini Yuniarti – Indonesia

Assoc. Prof. Dr. Ümit Ayata – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Həmzə Əliyev - Azerbaijan

Assoc. Prof. Dr. Okan Sarıgöz – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Eda Bozkurt – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Ahmet Topal – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Abdulkadir Kırbaş – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Mesut Bulut – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Fahriye Emgili – Türkiye

Assoc. Prof. Dr. Sandeep Gupta – India

Assoc. Prof. Dr. Veysel Parlak – Türkiye

- Assoc. Prof. Dr. Mahmut İslamoğlu – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Nazile Abdullazade – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Irade Kerimova - Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Yeganə Qəhrəmanova – Azerbaijan
- Assoc. Prof. Dr. Ali Vandshoari – İran
- Assoc. Prof. Dr. Dinara Fardeeva – Rusya
- Assoc. Prof. Dr. Göksel Ulay – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Erkan Efilti - Kirgizistan
- Assist. Prof. K. R. Padma – India
- Assist. Prof. Dr. Omid Afghan - Afghanistan
- Assist. Prof. Dr. Maha Hamdan Alanazi - Saudi Arabia
- Assist. Prof. Dr. Dzhakipbek Altaevich Altayev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amina Salihi Bayero – Nigeria
- Assist. Prof. Dr. Ahmad Sharif Fakheer - Jordania
- Assist. Prof. Dr. Dody Hartanto - Indonesia
- Assist. Prof. Dr. Ihwan Ghazali - Malaysia
- Assist. Prof. Dr. Mehdi Meskini Heyladou – Iran
- Assist. Prof. Dr. Bazarhan İmangalieva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Keles Nurmaşulı Jaylıbay - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Mamatkuli Juraev – Ozbekistan
- Assist. Prof. Dr. Kalemkas Kalibaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bouaraour Kamel – Algeria
- Assist. Prof. Dr. Alia R. Masalimova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Amanbay Moldibaev - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Ayslu B. Sarsekenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Bhumika Sharma - India
- Assist. Prof. Dr. Gulşat Şugaeva – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. K.A. Tleubergenova - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Cholpon Toktosunova – Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Hoang Anh Tuan – Vietnam
- Assist. Prof. Dr. Songül Atak - Türkiye

- Assist. Prof. Dr. Botagul Turgunbaeva - Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Dinarakhan Tursunaliyeva - Kirgizia
- Assist. Prof. Dr. Yang Zitong – China
- Assist. Prof. Dr. Gulmira Abndirasulova – Kazakhstan
- Assist. Prof. Dr. Imran Latif Saifi – South Africa
- Assist. Prof. Dr. Murat Genç – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Monisa Qadiri – India
- Assist. Prof. Dr. Vaiva Balciuniene – Lithuania
- Assist. Prof. Dr. Meltem Avan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Abışov Elşad Şərəfxan oğlu - Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Mahrukh Dovlatzade – Azerbaijan
- Assist. Prof. Dr. Naci Büyükkaracıgan – Turkiye
- Assist. Prof. Dr. Raihan Yusoph – Philippines
- Dr. Que-Nhu Duong - Vietnam
- Dr. Fatih İ. Kurşunmaden – Turkiye
- Dr. Mehmet Nuri Ödük – Turkiye
- Dr. Ayşe Baran - Turkiye
- Dr. Aynurə Əliyeva - Azerbaijan
- Dr. Sonali Malhotra – India
- Dr. Amaneh Manafidizaji - Iran

T.C.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Fakülte Sekreterliği

Sayı : E-21304664-051-1705704

12.02.2025

Konu : 31-14279 Prof. Dr. Ali Bilgili'nin
Uluslararası Kongrelerde Düzenleme ve
Bilim kurullarında yer alması hk

FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

İlgi : Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'nın 11.02.2025 tarihli ve
E-41298163-051-1704750 sayılı yazısı.

İlgi yazınız uyarınca, Anabilim Dalınız öğretim üyesi Prof.Dr.Ali BİLGİLİ'nin, Yükseköğretim Kurulu'nun 15.06.2023 tarihli oturumunda doçentlik başvuruları şartları ile ilgili değişiklik önerileri kapsamında, "Academy Global Conferences & Publishing (<https://www.akademikongre.org/registration>)" tarafından önümüzdeki tarihlerde düzenlenecek olan uluslararası kongrelerde; kongre başkanı, kongre düzenleme ve bilim kurulu üyesi olarak görev yapması Dekanlığımızca da uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Necmettin ÜNAL
Dekan V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 8E77B04B-BD26-449E-A3C8-D44477307021 Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/ankara-universitesi-ebys>

Zübeyde Hanım Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı No: 9/C 06070 Altındağ /

ANKARA

Telefon No: (0312) 317 03 15 Belge Geçer No: (0312) 316 44 72

e-posta: vetmed@veterinary.ankara.edu.tr

KEP Adresi : ankunvrek@ankuni.hso1.kep.tr

Bilgi için: Gülay ŞAFAK

Bilgisayar İşletmeni

Telefon No: (312) 317 03 15-4510

E-Posta: gsafak@ankara.edu.tr

**ANADOLU 18TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
DECEMBER 19 - 21, 2025
MARDIN**

NO : **AC- 18S - 2025. 438S– 3050**
Konu : Akademik Teşvik Uygunluk Belgesi

20/12/2025

İLGİLİ MAKAMA

Academy Global Conferences tarafından düzenlenen **Anadolu 18. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi** 19-21 Aralık 2025 tarihlerinde Mardin’de 49 farklı ülkeden akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kongre kapsamında sunulan 606 bildirinin 292’si Türkiye’den, 314’ü ise farklı 48 ülkeden katılan akademisyenler tarafından sunulmuştur. Kongre, 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen “Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurt dışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışında en az beş farklı ülkeden sözlü tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarıdan fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır.” değişikliğine uygun olarak düzenlenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz

Saygılarımızla

Prof. Dr. Ali Bilgili

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES
MESOPOTAMIA 6TH INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION
December 19 - 21, 2025
MARDIN

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES
ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED
SCIENCES
MESOPOTAMIA 6TH INTERNATIONAL GROUP EXHIBITION
December 19 - 21, 2025
MARDIN

Kongre Bağlantı Linki :

Join Zoom Meeting

<https://us06web.zoom.us/j/88571518350?pwd=fOYazCWBmbAiWrHygjKSjkbbSvotfd.1>

Meeting ID: 885 7151 8350

Passcode: 202224

ANADOLU 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES December 19 - 21, 2025 MARDIN Meeting ID: 885 7151 8350 Passcode: 202224				
21 Aralık / Dec 21, 2025 / 15:00 – 17:00 Time zone in Turkey (GMT+3)				
Salon	Moderator		Bildiri No ve Başlığı / Paper ID and Title	Authors
HALL / SALON 6	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ	1	Dijital Platformların Yıkıcı Etkisi Karşısında Sinema Salonlarının Rekreasyonel Dönüşümü	Yüksek Lisans Öğrencisi Mert TESTERE
		2	Turizm İşletmelerinin Geleceğinde Yapay Zeka ve Dijitalleşmenin Rolü	Mert Testere
		3	ANALYSIS OF MOBBING PERCEPTION AMONG PROFESSIONAL KITCHEN WORKERS IN THE CONTEXT OF GENDER AND SECTORAL SUSTAINABILITY: NOT BEING VALUED AS MUCH AS A MACARON	Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK
		4	“IS THIS THE JUSTICE OF THE WORLD?”: CLASS-BASED ANGER, HATRED, AND SERVICE SABOTAGE AMONG TOURISM WORKERS	Öğr. Gör. Dr. Özge BÜYÜK
		5	THE SLOW FOOD MOVEMENT AND THE RECONSTRUCTION OF LOCAL CUISINE IDENTITY	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ
		6	EXAMINING THE TRANSFORMATION OF TRADITIONAL MENU ENGINEERING THROUGH THE INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Doç. Dr. Gizem Sultan KAMAN Dr. Öğr. Üyesi Rabia BÖLÜKBAŞ
		7	ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYON VE BAŞARISINA ETKİSİ	İlknur ELİBOL Dr. Öğretim Üyesi Fulya Harp Çelik
		8	TURİST REHBERLERİNİN TURİST REHBERLİĞİ MESLEĞİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI	Dr. Öğr. Üyesi Hasret ULUSOY MUTLU Dr. Öğr. Üyesi Arzu BALIKOĞLU